

Sun'iy intellekt asrida mualliflik huquqini himoya qilish masalalari

Eshpo'latov Behruz Shukurjon o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti

Magistratura bosqichi talabasi

E-mail: behruzeshpulatov02@gmail.com

Annotatsiya

Ushbu maqolada sun'iy intellekt (AI) texnologiyalarining paydo bo'lishi va tarqalishi sharoitida mualliflik huquqini himoya qilishning murakkab jihatlari ko'rib chiqiladi. Unda mualliflik huquqi to'g'risidagi qonunchilik bazasida yuzaga kelayotgan sun'iy intellekt bilan bog'liq huquqiy muammolar, shuningdek sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan asarga egalik huquqi, kontent yaratish va tarqatishda sun'iy intellektning roli hamda uning mualliflik huquqi buzilishining an'anaviy tushunchalariga ta'siri kabi turli masalalar o'rganiladi. Maqolada tegishli huquqiy pretsedentlar va qonunchilikdagi o'zgarishlar muhokama qilinadi, shuningdek, raqamli asrda mualliflik huquqini himoya qilishning kelajakdagi oqibatlari haqida so'z yuritiladi. Ushbu maqolada mualliflik huquqi to'g'risidagi qonunchilik va sun'iy intellekt o'rtasidagi kesishuv har tomonlama tahlil qilinadi, intellektual mulk huquqlari uchun rivojlanayotgan muammolar va oqibatlar yoritiladi. Mazkur maqola sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan kontentni tartibga solish va raqamli davrda mualliflik huquqi himoyasini ta'minlashning murakkabliklariga oid huquqshunoslar, kontent yaratuvchilar va texnologlar uchun qimmatli bo'lgan tushunchalarni taqdim etadi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, raqamli mualliflik huquqi, muallif, kontent yaratuvchilik, mualliflik huquqining buzilishi, DMCA.

Аннотация

В статье рассматривается сложная ситуация в области защиты

авторских прав в условиях появления и распространения технологий искусственного интеллекта (ИИ). В нем исследуются многогранные проблемы, создаваемые ИИ в контексте закона об авторском праве, и рассматриваются различные вопросы, такие как право собственности на контент, созданный ИИ, роль ИИ в создании и распространении контента, а также потенциальное влияние на традиционные представления о нарушении авторских прав. Автор обсуждает соответствующие правовые прецеденты и законодательные изменения, а также предлагает понимание потенциальных будущих последствий для защиты авторских прав в эпоху цифровых технологий. В этой статье представлен всесторонний анализ пересечения закона об авторском праве и искусственного интеллекта, проливающий свет на развивающиеся проблемы и последствия для прав интеллектуальной собственности. Он предлагает ценную информацию юристам, создателям контента и технологам, которые сталкиваются со сложностями регулирования контента, создаваемого искусственным интеллектом, и обеспечения адекватной защиты авторских прав в цифровую эпоху.

Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровое авторское право, автор, создание контента, нарушение авторских прав, DMCA.

Abstract

The article delves into the complex landscape of copyright protection amidst the emergence and proliferation of artificial intelligence (AI) technologies. It explores the multifaceted challenges posed by AI in the context of copyright law and examines various issues such as ownership of AI-generated content, the role of AI in content creation and dissemination, and the potential impact on traditional notions of copyright infringement. The author discusses pertinent legal precedents and legislative developments while also offering insights into potential future implications for copyright protection in the digital age. This article provides a

comprehensive examination of the intersection between copyright law and artificial intelligence, shedding light on the evolving challenges and implications for intellectual property rights. It offers valuable insights for legal professionals, content creators, and technologists grappling with the complexities of regulating AI-generated content and ensuring adequate copyright protection in the digital era.

Keywords: artificial intelligence, digital copyright, author, content creation, copyright infringement, DMCA.

Sun'iy intellekt texnologiyalarining paydo bo'lishi so'nggi yillardagi texnika taraqqiyotida olamshumul kashfiyotlardan biri bo'ldi. 2022-yilning noyabr oyida OpenAI kompaniyasi tomonidan ChatGPT nomli sun'iy intellekt dasturi ommaga e'lon qilindi. Natijada chatbot texnologiyasi asosiga qurilgan ushbu sun'iy intellekt yordamida internet tarmog'ida mavjud bo'lgan katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash va foydalanuvchi tomonidan berilgan savollarga bir necha soniyalar ichida avtomatik javob olish imkoniyati yuzaga keldi. Keyinchalik Gemini AI, Midjourney, Poe, Perplexity AI kabi bir qancha sun'iy intellekt asosida ishlovchi elektron dasturlar yaratildi. Shu nuqtayi nazardan, sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan asarga nisbatan egalik huquqini tan olish yoki tan olmaslik jahon huquqshunoslari oldidagi muhim masalalardan biri bo'lib qolmoqda.

Bugungi kunda sun'iy intellekt musiqa va turli san'at asarlarini yaratishdan tortib, ilmiy maqolalar, she'rlar va hattoki kichik hajmli filmlar ishlab chiqarish imkoniyatiga ega. Albatta, bunday yuksak texnologik taraqqiyot ayniqsa, mualliflik huquqi sohasida murakkab huquqiy va axloqiy savollarni o'rtaga tashlaydi. Sun'iy intellekt va mualliflik huquqi o'rtasidagi kesishuvda yuzaga keladigan shunday fundamental masalalardan biri – bu sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan asarning huquqiy maqomi masalasidir.

Mualliflik huquqi – bu ijodkorlarga asl mualliflik asarlari uchun eksklyuziv huquqlarni beruvchi huquqiy tushuncha. Musiqa kompozitsiyalari

yoki ilmiy maqolalar kabi sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan kontentning paydo bo'lishi bilan ushbu asarlarning qonuniy egasi kim hisoblanishi kerak degan savol tug'iladi. Bu sun'iy intellektning o'zi bo'lishi kerakmi yoki uning yaratuvchisi bo'lgan insonmi? Dunyoning ko'plab yurisdiksiyalarida mualliflik huquqi to'g'risidagi qonunlar egalik huquqini sun'iy intellektga emas, balki insonga (jismoniy shaxs) berish lozimligini e'tirof etadi.

Milliy qonunchiligimizga ko'ra mualliflik huquqi ijodiy faoliyat natijasi bo'lmish fan, adabiyot va san'at asarlariga nisbatan tatbiq etiladi [1]. Shunday ekan, sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan asar huquqiy muhofaza qilinsa, bunday asarning qonuniy egasi (muallifi) kim bo'ladi, degan haqli savol tug'iladi.

Dunyo huquqshunos olimlari bu borada turlicha qarashlarga ega. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarida mualliflik huquqini himoya qilish uchun muallif albatta, inson bo'lishi kerak, degan fikr ustunlik qiladi. AQSh Mualliflik huquqi idorasi "Ijodkorlik mashinasi" (The Creativity Machine) deb nomlangan, butunlay sun'iy intellekt tizimi tomonidan yaratilgan asarni ro'yxatdan o'tkazishni rad etganidan so'ng sudya Beril Hovel "inson muallifligi — mualliflik huquqining asosiy talabi" ekanligini ta'kidladi [2]. Ba'zi huquqshunoslar esa bu masalaga liberalroq yondashish lozimligini ta'kidlaydi. Amerikalik huquqshunos olim Shlomit Yaniski Ravid sun'iy intellekt texnologiyalarining ijodkorlik va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyati tufayli mualliflar sifatida tan olishni taklif qiladi [3].

Garvard yuridik fakulteti professori Jon Doning so'zlariga ko'ra, suniy intellektning intellektual mulkka ta'siri mualliflik huquqi to'g'risidagi qonunlarni qayta ko'rib chiqishni talab qiladi. U sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan kontent ishtirok etganda egalik huquqi va mualliflik huquqining buzilishini aniqlash uchun aniq asoslar yaratilishi kerakligini ta'kidlaydi. Bu ijodkorlarning o'z mehnatlari uchun munosib e'tirof bo'lib, mualliflik huquqlari himoyasini mustahkamlaydi [4].

Shuningdek Hindistonda 1957-yildagi mualliflik huquqi to'g'risidagi qonuni

asarning yaratilishiga sababchi bo'lgan jismoniy shaxsni muallif deb tan oladi, sun'iy intellektni esa istisno qiladi. Masalan, "RAGHAV" sun'iy intellekt tizimi tomonidan yaratilgan san'at asarini mualliflik huquqi obyektini sifatida ro'yxatdan o'tkazish dastlab rad etilgan bo'lsa, keyinchalik inson hammuallif sifatida e'tirof etilgandan so'ng asar mualliflik huquqi obyektini deb tan olingan [5]. Ba'zi huquqshunoslar sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan kontent uchun alohida normalarni yaratishni yoki mavjud mezonlar doirasida sun'iy intellektni alohida toifa sifatida tan olishni taklif qiladilar. Boshqalar esa, intellektual mulkka oid normativ-huquqiy hujjatlarni takomillashtirgan holda mualliflik huquqi baribir sun'iy intellekt ishlab chiqaruvchilari va unga buyruq bergan shaxsga tegishli bo'lib qolishini taklif qiladilar. Umuman olganda, bu borada munozaralar davom etmoqda.

Sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanib borishi natijasida mualliflik huquqlarini huquqiy muhofaza qilish ham tobora qiyinlashib bormoqda. Ushbu qiyinchiliklardan biri sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan asarlarga nisbatan mualliflik masalasi bo'lsa, yana biri bu asarning originalligi masalasidir. Mualliflik huquqiga oid qonunchilik asl (original) asarlar uchun huquqiy muhofazani kafolatlaydi. Ammo sun'iy intellekt kontekstida originallikni aniqlash muammoli hisoblanadi. Sun'iy intellekt tizimlari amalda mavjud asarlarga juda o'xshash bo'lgan asarlarni yaratishi mumkin, bu esa yangi, original ijod namunalari o'zi qanday bo'ladi degan haqli savollarni keltirib chiqaradi [6].

Mualliflik huquqlarining buzilishi uchun javobgarlik sun'iy intellekt asrida mualliflik huquqini muhofaza qilish muammolaridan biri hisoblanadi. Sun'iy intellekt tomonidan mualliflik huquqining buzilishi holatlarini aniqlash judayam qiyin va deyarli imkonsizdir. Sun'iy intellekt yaratgan asar bo'yicha mualliflik huquqlarining buzilishiga oid shunday sud protsesslaridan biri 2024-yil fevral oyida Xitoyda bo'lib o'tdi. Guanchjou Internet sudi Ultraman (xayoliy super-qahramon) obrazining sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan tasvirlari bilan bog'liq ish bo'yicha

qaror chiqardi. Ultraman huquqiga ega bo'lgan Shanghai Character License Administrative Co., Ltd. (SCLA) sun'iy intellekt kompaniyasini ruxsatsiz Ultramanga juda o'xshash tasvirlarni yaratgani uchun sudga berdi. Sud sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan tasvirlar huquq egasining obrazni ko'paytirish va tarqatish huquqlarini buzganligini aniqladi, natijada sun'iy intellekt kompaniyasiga qarshi qaror chiqarildi va 10 000 RMB (taxminan 1400 AQSh dollari) tovon puli undirildi [7].

Shuningdek kontent yaratish uchun sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanadigan foydalanuvchilar ulardan foydalanish mualliflik huquqiga oid qonunchilikka zid kelmasligiga ishonch hosil qilishi va adolatli foydalanish (**fair use**) [8] qoidalariga amal qilishi lozim. Bundan tashqari, ko'plab davlatlarning mualliflik huquqiga oid normativ huquqiy hujjatlari sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan asarning huquqiy jihatlarini o'zida aks ettirmaydi. Bu esa ushbu kamchiliklarni samarali bartaraf etish uchun qonunchilikka muayyan o'zgartish va qo'shimchalar kiritishni hamda mutlaqo yangi normalar yaratishni talab etadi.

Shuningdek turli mamlakatlar yurisdiksiyalarida mualliflik huquqi va sun'iy intellektga oid turlicha huquqiy yondashuvlar mavjudligi ham vaziyatni yanada murakkablashtiradi. Masalan, Xitoy muayyan shartlar bilan sun'iy intellekt yordamida yaratilgan asarlarni mualliflik huquqi obyektiga sifatida tan olgan bo'lsa, AQSh amaliyoti esa "inson muallifligi"ga nisbatan qat'iyroq yondashuvni saqlab qoldi. Ushbu muammolarni hal qilish ko'p qirrali yondashuvni, jumladan, normativ-huquqiy bazani yangilash, sun'iy intellekt tizimlari uchun texnologik kafolatlarni mustahkamlash va aholining mualliflik huquqlari bilan bog'liq huquqiy ongi va madaniyatini shakllantirishni talab qiladi.

Raqamli texnologiyalar rivojlanib borgani sari mualliflik huquqlarining huquqiy muhofazasi ham murakkablashib bormoqda. Raqamli dunyoda mualliflik huquqlarini tartibga solish maqsadida 1998-yilda AQSHda "Raqamli mingyillik

mualliflik huquqi to‘g‘risidagi qonun” (**Digital Millenium Copyright Act**) qabul qilingan. U Jahon intellektual mulk tashkilotining (**WIPO**) 1996-yildagi ikkita shartnomasi qoidalarini o‘zida aks ettiradi. DMCA ning asosiy maqsadlari raqamli asr uchun mualliflik huquqi qoidalarini yaratish, raqamli huquqlarni boshqarish va raqamli ommaviy axborot vositalarini tarqatish bilan bog‘liq muammolarni hal qilishdir.

Xulosa. Sun‘iy intellekt turli sohalar qatori mualliflik huquqiga oid qonunchilikni ham qayta ko‘rib chiqish zaruratini kun tartibiga qo‘ydi. Sun‘iy intellektning musiqa va san‘atdan tortib adabiyot va dasturiy ta‘minotgacha bo‘lgan kontentni yaratish qobiliyati mualliflik va egalik haqidagi an‘anaviy tushunchalarni shubha ostiga qo‘yadi. Tarixan insonning tafakkur mahsulini himoya qilish uchun ishlab chiqilgan mualliflik huquqi qonunlari sun‘iy intellekt tomonidan yaratilgan asarlarning huquqiy maqomini belgilab berish imkoniyatiga ega emas. Sun‘iy intellektni muallif deb hisoblash mumkinmi va sun‘iy intellekt tomonidan yaratilgan asarga kim egalik qiladi, bu ishlab chiqaruvchi bo‘lishi kerakmi, foydalanuvchi yoki sun‘iy intellektning o‘zimi, degan savollar tug‘iladi.

Bundan tashqari, sun‘iy intellekt tizimlarini o‘qitish uchun mualliflik huquqi bilan himoyalangan materiallardan foydalanish huquqiy murakkablikni keltirib chiqaradi. Sun‘iy intellekt texnologiyalarini o‘rgatish ko‘pincha mualliflik huquqi bilan himoyalangan ishlarni o‘z ichiga olishi mumkin bo‘lgan katta hajmdagi ma‘lumotlarni tahlil qilishni talab etadi.

Siyosatchilar va huquqshunoslar mualliflik huquqlarini himoya qilish va texnologik taraqqiyotni rag‘batlantirish o‘rtasidagi muvozanatni izlashga harat qilmoqda. Sun‘iy intellekt tomonidan yaratilgan asarlarga mualliflik huquqini himoya qilishning qandaydir shakllarini taqdim etishdan tortib, mutlaqo yangi qonunchilik asoslarini yaratishgacha bo‘lgan takliflar bildirilmoqda. Sun‘iy intellekt rivojlanishda davom etar ekan, raqamli asrda inson ijodkorligini himoya qilgan

holda innovatsiyalarni qo‘llab-quvvatlashni ta‘minlash uchun mualliflik huquqiga oid qonunchilik yanada takomillashtirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. “Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi qonuni. URL: <https://lex.uz/ru/docs/-1022944>
2. URL: <https://ipwatchdog.com/2023/08/19/copyright-registration-works-created-by-generative-ai/id=165444/>
3. Shlomit Yanisky Ravid. Intersection of Intellectual Property Rights and AI-Generated Works – Part I // URL: <https://www.barandbench.com/law-firms/view-point/intersection-intellectual-property-rights-ai-generated-works-part-i> .
4. AI's Impact on Intellectual Property: Copyright, Trademarks, and Patents. Harvard Law Review, 25(2), 45-68); URL: <https://www.in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/19892/13487>
5. Looking For The Authors Behind Works Created Autonomously By AI-Machines.
URL: <https://www.mondaq.com/india/copyright/792184/looking-for-the-authors-behind-works-created-autonomously-by-ai-machines>
6. Wang Mo, Zhao Yibing. China’s First Case on Copyrightability of AI-generated Picture. URL: <https://www.kwm.com/cn/en/insights/latest-thinking/china-s-first-case-on-copyrightability-of-ai-generated-picture.html>
7. Christine Yiu, Toby Bond. Liability of AI Service Providers for Copyright Infringement: Guangzhou Internet Court reaches world’s first-decision.
URL: <https://www.twobirds.com/en/insights/2024/china/liability-of-ai-service-providers-for-copyright-infringement>

8. https://en.wikipedia.org/wiki/Fair_use